

БИТКОИН И СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ (2009-2025): $R=0.795$

В.А. Белкин

Аннотация. Сопоставление средних цен биткоина в долларах США и средних чисел Вольфа по годам среднего за 2009 - 2025 гг. солнечного цикла позволило построить модель, которая объясняет 63,22% вариации данных. Автор прогнозирует снижение средней годовой цены биткоина в 2026-ом и 2027-ом годах.

Ключевые слова: цикл солнечной активности, числа Вольфа, биткоин, экономический цикл

Великие учёные - Фредерик Уильям Гершель, Уильям Стенли Джевонс и Александр Леонидович Чижевский в своих работах разработали методологический подход к исследованию связей солнечной и экономической активности.

Так, например, в своей статье «Солнечно-коммерческие циклы» У. С. Джевонс расположил один под другим графики циклов СА (циклов чисел Вольфа) и циклов цен на кукурузу в Дели за период 1760-1810 гг. [1, Р.227].

Чижевский А. Л. в своей монографии «Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца» в главе 4 «Солнце и эпидемии» на рис. 33 построил диаграмму, на которой изображён **средний за сто лет цикл солнечной активности (СА)** (цикл чисел Вольфа) и среднее по годам солнечного цикла количество заболеваний холерой в России за период 1823-1923 гг. [2, С.201].

В другой монографии «Земное эхо солнечных бурь» он расположил один под другим графики урожайности зерновых хлебов в России и солнечной активности (СА), которые показывают тесную прямую связь между ними [3, С.106]. Данные графики охватывают большой период времени.

В настоящем исследовании на одной диаграмме сопоставляются между собой средние годовые значения цен биткоина и средние числа Вольфа в рамках среднего (11 лет) солнечного цикла за 2009 - 2025 гг.

Среднегодовые числа Вольфа – основного показателя СА - были взяты с известного астрофизического сайта по определению, сохранению и распространению международного числа солнечных пятен [4]. Они представлены в столбце 2 таблицы 1.

Порядковые номера лет в столбце 3 таблицы 1 определены в соответствии с принятой в астрофизике Солнца нумерацией лет. А именно, первым в цикле СА считается первый год начала её роста, то есть роста числа Вольфа. Далее годы нумеруются по порядку, и последним в цикле считается год минимума числа Вольфа. Годы минимумов СА в таблице 1 выделены синим, а годы максимумов красным цветом.

В столбце 4 таблицы 1 представлены рассчитанные искусственным интеллектом Google Gemini среднегодовые значения цены биткоина. Данные о среднегодовой цене биткоина основаны на агрегированной статистике

крупнейших аналитических платформ и криптовалютных бирж. Основными источниками данных явились Investing.com и Yahoo Finance — финансовые порталы, хранящие архивы биржевых данных. Средняя цена за год рассчитана как Average Daily Close — среднее арифметическое цен закрытия за все 365 (или 366) дней соответствующего года [5].

Таблица 1. Годы, среднегодовые числа Вольфа, порядковые номера лет в циклах СА, и среднегодовые цены биткоина (2009-2025)

Годы (The years)	Число Вольфа (Wolf numbers)	Порядковый номер года в цикле СА (The serial number of the year in the cycle of SA)	Среднегодовая цена биткоина (Average annual price of Bitcoin)
1	2	3	4
2009	4,8	1	0,0009
2010	24,9	2	0,3
2011	80,8	3	5
2012	84,5	4	8
2013	94	5	190
2014	113,3	6	530
2015	69,8	7	270
2016	39,8	8	570
2017	21,7	9	4000
2018	7	10	7500
2019	3,6	11	7300
2020	8,8	1	11100
2021	29,6	2	47400
2022	83,2	3	28200
2023	125,5	4	28800
2024	154,6	5	66000
2025	123,2	6	105000

Далее статистические данные таблицы 1 были сгруппированы по порядковым номерам лет в циклах СА. Результаты группировки данных таблицы 1 представлены в таблице 2.

Таблица 2. Группировка данных таблицы 1 по порядковым номерам лет в циклах СА

Порядковый номер года в цикле СА (The serial number of the year in the cycle of SA)	Количество лет с данным номером за период 2009-2025 (Number of years with this number for the period 2009-2025)	Среднее арифметическое значение (Average arithmetic mean):	
		числа Вольфа (Wolf numbers), 2009-2025	среднегодовой цены биткоина (Average annual price of Bitcoin)
1	2	3	4
1	2	8,7	5550,00045
2	2	27,25	23700,03
3	2	82	14103,025
4	2	105	14404,23
5	2	124,3	34344,5
6	2	118,25	47363
7	1	69,8	272
8	1	39,8	567
9	1	21,7	4001
10	1	7	7558
11	1	3,6	7370
Итого:	17		
		Коэффициент корреляции:	
Строки 1-11, столбцы 3-4:	Средняя прямая связь	0,66	

На основе данных столбцов 3 и 4 таблицы 2 построена диаграмма (см. рис. 1). Коэффициент достоверности аппроксимации, равный 0,63 означает, что полученная модель объясняет 63% изменчивости (вариации) данных.

Рис. 1. Среднегодовая цена биткоина и средние числа Вольфа (11 лет среднего солнечного цикла за 2009-2025 гг.)

Коэффициент детерминации полиномиальной модели $R^2 = 0,6322$, что соответствует **индексу корреляции $R = 0,795$** .

На сайте NASA [6] имеется прогноз развития текущего 25-го цикла СА (см., рис. 2).

Рис. 2. Прогноз развития текущего 25-го цикла СА.

Мы видим, что в 2026 и 2027-ом годах наиболее вероятным (см. на зелёную кривую) является снижение числа Вольфа. Следовательно, как следует из диаграммы на рис.1, следует ожидать дальнейшего **снижения** цены биткоина.

Следует особо отметить, что количество лет наблюдений (17) пока ещё недостаточно, чтобы говорить об устойчивом характере выявленных связей.

Настоящая работа не является инвестиционным советом.

Список литературы

1. Jevons W. S. 1882. The solar-commercial cycles. Nature. July 6, pp. 226 – 228.
2. Чижевский А. Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. М.: Мысль, 1995 — 767 с., с.11
3. Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь, М., издательство «Мысль», 1976, 367 с.
4. SILSO. Sunspot Index and Long-term Solar Observations. World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number. Sunspot Number. Yearly mean total sunspot number [1700–now]. [online] Available at: <https://www.sidc.be/SILSO/datafiles>

5. Статистика цен биткоина (2009–2025) : ответ ИИ-ассистента Google Gemini на поисковый запрос. — Режим доступа: google.com — Дата обращения: 10.05.2026.
6. NASA. - <https://www.nasa.gov/solar-cycle-progression-and-forecast/>